

OILAVIY MUNOSABATLARDA EGOISTIK HOLATLARNING O'ZIGA XOS XUSUSIYATLARI VA UNI O'SMIR YOSHIDAGI BOLALARDA IJOBIY TOMONGA YO'NALTIRISH

M.M.Gadayeva

Osiyo Xalqaro universiteti

Pedagogika va psixologiya kafedrası katta o'qituvchisi

Annotatsiya. Ushbu maqolada oilaviy munosabatlarda ego xususiyatlari, yosh davrlarida namoyon bo'lishi o'smir yoshida egoizm muammosining ijtimoiy-psixologik xususiyatlari o'rganilgan. Bundan tashqari o'smirlarning egoistik xulq atvorini namoyon bo'lishi pedagogic psixologik jihatlari tahlil qilingan. Shuningdek oil ava oilaviy munosbatlarga doir munosabatlarni tartibga solish borasida ilmiy nazariy ma'lumotlar tahlil qilingan.

Kalit so'zlar: egoism, determinant, altruist, xulq motivlari, differensial, ekspressiv va vaziyatli axborotlar, kommunikativ xususiyatlar, kongruentlik va konform ustanovkalar.

ОСОБЕННОСТИ ЭГОИСТИЧЕСКИХ СИТУАЦИЙ В СЕМЕЙНЫХ ОТНОШЕНИЯХ И ЕЕ НАПРАВЛЕНИЕ В ПОЗИТИВНУЮ СТОРОНУ У ДЕТЕЙ ПОДРОСТКОВ

Аннотация. В данной статье рассмотрены социально-психологические особенности проблемы подросткового эгоизма в узбекских семьях, а также возрастные особенности подростков. Кроме того, были проанализированы педагогико-психологические аспекты проявления эгоистичного поведения подростков. Также были проанализированы научные теоретические данные по регулированию взаимоотношений в семье.

Ключевые слова: эгоизм, детерминант, альтруист, мотивы поведения, дифференциальная, экспрессивная и ситуативная информация, коммуникативные характеристики, конгруэнтность и конформные установки.

FEATURES OF SELFISH SITUATIONS IN FAMILY RELATIONSHIPS AND ITS DIRECTION TO THE POSITIVE SIDE IN ADOLESCENT CHILDREN

Annotation. This article explores the socio-psychological characteristics of the problem of adolescent egoism in Uzbek families as well as the socio – psychological characteristics of adolescents about age. In addition, pedagogical psychological aspects

of the manifestation of egoistic behavior of adolescents have been analyzed. Also, scientific theoretical data has been analyzed on the regulation of relations between oil and oil institutions.

Key words: egoism, determinant, altruist, behavioral motifs, differential, expressive and situational information, communicative properties, congruence, and conformal ustanovkas.

Kirish.

Oilaning o'smir yoshdagi bolalarining aqliy rivojlanishiga ta'siri hozirgi paytda alohida ahamiyatga ega bo'lgan mavzudir. Belgilangan muammoga ilmiy qiziqish zamonaviy oilalar faoliyat ko'rsatadigan ijtimoiy-iqtisodiy sharoitlarning murakkablashishi, bolalar va ota-onalarning jismoniy va ruhiy holatining yomonlashishi, ajralishlar sonining ko'payishi va oilaviy munosabatlarning buzilishi bilan bog'liq. Oilaning katta maktabgacha yoshdagi bolaning nutq rivojlanishiga ta'sirini o'rganishga bo'lgan ehtiyoj, inson rivojlanishining oldingi bosqichlari, ya'ni erta bolalik va boshlang'ich maktabgacha yoshdagi shunga o'xshash tadqiqotlar mavjud bo'lganda, ushbu yoshga nisbatan oilaviy faoliyat va nutqni rivojlantirish o'rtasidagi bog'liqlikka bag'ishlangan ishlarning yetishmasligi bilan belgilanadi. Bu maktabgacha yoshdagi bolaning aqliy rivojlanishi uchun manba sifatida oilaning psixologik salohiyatidan foydalanish imkoniyatlarini pasaytiradi.

Oilada bolalar tarbiyasini tashkil etish, uning samaradorligini oshirish, oila tarbiyasini yo'lga qo'yishda milliy an'analardan foydalanish masalalari esa Yu.R.Azarov, M.Dadajonov, M.J.Inoyatov, M.O.Inomova, K.F.Kamolova, Sh.Otajonova, I.X.Karimova, O.Bo'riyev, B.A.Mirenskiy, S.E.Karklina, I.D.Vodzinskiy, A.I.Kochetov, K.A.Qulinkovich hamda Ya.Rahmonova kabi pedagog va psixolog olimlar tomonidan tadqiq etilgan.

Oilaning ijtimoiy-psixologik xususiyatlarining bolaning nutqini rivojlantirishga ta'siri bilan bog'liq muammolar ko'pincha turli soha mutaxassislarining e'tiboriga tushdi, munozara mavzusiga aylanadi, ammo shunga qaramay, ular haligacha yetarli darajada o'rganilmagan. Shu bilan birga, shuni ta'kidlash kerakki, nutqni rivojlanishida nuqsoni bo'lgan maktabgacha yoshdagi bolalar soni har yili o'sib bormoqda va nutq buzilishlarining o'zi tobora murakkablashib bormoqda. Amaliyot shuni ko'rsatadiki, bolaning nutqni rivojlantirishdagi kechikishi ota-onalar uchun katta maktabgacha yoshda aniq bo'ladi, bundan tashqari, yaqinlashib kelayotgan maktab ta'limi nutqni rivojlantirishning ma'lum darajasini talab qiladi. Shu bilan birga, ushbu yoshdagi nutqni rivojlantirishda kechikishni tuzatish mutaxassislar uchun muammoni keltirib chiqaradi, uning yechimi psixologik resurslarning maksimal miqdorini, shu jumladan oilani jalb qilishni talab qiladi. Xususan, oilaviy rollar va ularning taqsimlanishi, oilaning barqarorligi va muvaffaqiyati, birgalikdagi oilaviy faoliyat,

nikohdan qoniqish, oiladagi hissiy munosabatlar, turmush o'rtoqlar o'rtasidagi aloqa xususiyatlari bolalar nutqini muvaffaqiyatli rivojlantirish shartlaridan biridir.

Oila tarbiyasi mazmuniga ko'ra milliy xarakterga ega bo'lib, ko'plab oilalarda bolalarning o'zbekona qadriyatlar ruhida tarbiyalanishlariga e'tibor qaratiladi. Bu jihatdan M.Quronov (milliy tarbiyaning pedagogik jihatlari), A.Muxsiev (oilada milliy tarbiyani tashkil etish) hamda Yu.Shaamirova (noto'liq oilalarda o'smirlarni milliy-ma'naviy tarbiyalash) kabilarning tadqiqotlari muhim ahamiyatga ega.

Egoizm insonning ruhiy rivojlanishining bosqichlaridan biri hisoblanadi. Uni bosib o'tgandan keyingina, haqiqiy ozodlikni his qilish mumkin. Biz barchamiz ham bolaligimizda egoist bo'lganmiz va ba'zilarimiz shundayligimizcha qolib ketganmiz. Axir bolaligimizda butun dunyodagi barcha narsalar biz uchun edi-ku! Mehr, e'tibor, g'amxo'rlik barchasi biz uchun! Shunday vaziyatda bola o'zini butun dunyodagi eng kerakli inson, deb deb hisoblaydi va bu bola katta bo'lguniga qadar normal holat hisoblanadi. Bu yerda asosiy rol o'ta-ona o'ynaydi: ularning asosiy vazifasi, bolani faqat olishga emas, berishga ham o'rgatishdir. Xuddi shunday almashish bolada insoniy munosabatlarda sog'lom fikr yuritish qobiliyatini paydo qiladi.

Agar bolaga yoshligida ota-ona mehri yetishmagan bo'lsa, kelajakda u o'z-o'zini sevish qanday bo'lishini tushunishi qiyin bo'ladi. Insonning o'zi va boshqalarga bo'lgan muhabbati o'zaro bog'liq hisoblanadi. Agar kishi o'zini yaxshi ko'rsa va barcha ko'rinishlarda qabul qila olsa, u atrofida va barcha insonlarga osonlik bilan mehr ulasha oladi.

Ego - u, u biror narsa uchun doimiy izlash bizning yolg'on shaxs, biz, albatta, emas, nima, bir narsa, bir narsa shubha, qo'rquv va doimiy majmualari istaydi. Bizning ikkinchi "men" e'tiqodlarimiz, e'tiqodi, shubha, qo'rquv va yashirin istaklari tashkil etadi. Bu doimiy tanqid va qoralaydi bizning nazoratsiz fikr emas. unga o'xshash yoki yo'q, yaxshi yoki yomon belgilaydi beixtiyor fikr. ego sifatida psixologiya bir tushuncha ham mavjud. Nima bu? Ikkinchi maxfiy shaxsning mohiyati, ikkinchi shaxs, ichki shaxsning kimligi. Ego muayyan muhitda yoki har qanday tashqi yoki ichki omillar ta'sirida namoyon.

Shaxsning ichki dunyosiga kelsak, bu yondashuv doirasida u butunlay sub'ektivdir. Inson o'z ichki dunyosining asiri, motivning haqiqiy mazmuni xatti-harakatlarning "jabhasi" orqasida yashiringan. Va faqat tilning sirpanishi, tilning sirpanishi, orzular, shuningdek, maxsus usullar insonning shaxsiyati haqida ko'proq yoki kamroq aniq ma'lumot berishi mumkin.

Shaxsning individual "elementlari" ning asosiy psixologik xususiyatlari ko'pincha xarakter xususiyatlari deb ataladi. Bu xususiyatlar insonda erta bolalik davrida shakllanadi.

Rivojlanishning birinchi, "og'zaki" bosqichida (tug'ilgandan bir yarim yoshgacha) onaning bolani ko'krak suti bilan boqishdan keskin va qo'pol rad etishi bolada

ishonchsizlik, haddan tashqari mustaqillik va boshqalar kabi psixologik xususiyatlarni shakllantiradi. haddan tashqari faollik va aksincha, uzoq muddatli ovqatlanish (bir yarim yildan ortiq) ishonchli, passiv va qaram shaxsning shakllanishiga olib kelishi mumkin. Ikkinchi (1,5 yoshdan 3 yoshgacha) "anal" bosqichda, hojatxona ko'nikmalarini o'rganish jarayonida bolaning qo'pol jazolanishi "anal" xarakter xususiyatlarini - ochko'zlik, poklik, punktuallikni keltirib chiqaradi. Ota-onalarning bolaga hojatxona ko'nikmalarini o'rgatish uchun ruxsatli munosabati, bevaqt, saxovatli va hatto ijodiy shaxsning shakllanishiga olib kelishi mumkin.

Uchinchi, "fallik", bola rivojlanishining eng muhim bosqichida (3 yoshdan 6 yoshgacha), o'g'il bolalarda "Edip kompleksi" va qizlarda "Elektr kompleksi" ning shakllanishi sodir bo'ladi. Edip kompleksi bolaning otasidan nafratlanishida ifodalanadi, chunki u qarama-qarshi jinsga (onasiga) birinchi erotik jalb qilishni to'xtatadi. Demak, otaning ramzi bo'lgan oila va ijtimoiy me'yorlarni rad etish bilan bog'liq bo'lgan tajovuzkor xarakter, noqonuniy xatti-harakatlar. Elektr kompleksi (otaga jalb qilish va onani rad etish) qiz va ona o'rtasidagi munosabatlarda qizlarda begonalashuvni shakllantiradi.

Freyd shaxsiyatning uchta asosiy kontseptual blokklarini yoki misollarini ajratib turadi:

1) id ("bu") - ongsiz (jinsiy va tajovuzkor) undovlar yig'indisidan iborat shaxsning asosiy tuzilishi; id zavq tamoyiliga muvofiq ishlaydi;

2) ego ("men") - psixikaning kognitiv va ijro etuvchi funktsiyalari to'plami, asosan shaxs tomonidan amalga oshiriladi, keng ma'noda real dunyo haqidagi barcha bilimlarimizni ifodalaydi; ego - bu idga xizmat qilish uchun mo'ljallangan tuzilma, reallik printsipiga muvofiq ishlaydi va id va superego o'rtasidagi o'zaro ta'sir jarayonini tartibga soladi va ular o'rtasidagi davomiy kurash uchun maydon vazifasini bajaradi;

3) superego ("super-men") - inson yashaydigan jamiyatning ijtimoiy normalari, munosabatlari, axloqiy qadriyatlarini o'z ichiga olgan tuzilma.

Id, ego va superego libidoning cheklangan miqdori tufayli psixik energiya uchun doimiy kurashda. Kuchli to'qnashuvlar odamni psixologik muammolarga, kasalliklarga olib kelishi mumkin. Ushbu qarama-qarshiliklarning keskinligini bartaraf etish uchun odam ongsiz ravishda ishlaydigan va xatti-harakatlar motivlarining haqiqiy mazmunini yashiradigan maxsus "himoya mexanizmlarini" ishlab chiqadi. Himoya mexanizmlari shaxsning ajralmas xususiyatlari hisoblanadi. Mana, ulardan ba'zilari: repressiya (azoblarni keltirib chiqaradigan fikrlar va his-tuyg'ularning ong ostiga tarjimasini); proyeksiya (odamning o'zining qabul qilib bo'lmaydigan fikrlari va his-tuyg'ularini boshqa odamlarga bog'lash jarayoni, shu bilan ularning kamchiliklari yoki qo'pol xatolari uchun ularni ayblash); almashtirish (tajovuzni xavfliroq ob'ektdan kamroq xavfli ob'ektga yo'naltirish); reaktiv shakllanish (qabul qilib bo'lmaydigan istaklarni bostirish va ularni xatti-harakatlarda qarama-qarshi chaqiriqlar bilan

almashtirish); sublimatsiya (moslashish uchun qabul qilib bo'lmaydigan jinsiy yoki tajovuzkor impulslarni ijtimoiy maqbul xatti-harakatlar shakllari bilan almashtirish). Har bir inson bolalik davrida shakllangan o'ziga xos himoya mexanizmlariga ega.

Shunday qilib, psixodinamik nazariya doirasida shaxsiyat, bir tomondan, jinsiy va tajovuzkor motivlar tizimi, ikkinchi tomondan, himoya mexanizmlari va shaxsiyat tuzilishi individual xususiyatlar, individual bloklar (insonlar) va boshqalarning individual ravishda farqlanadigan nisbati. himoya mexanizmlari.

Yung tug'ma psixologik omillarni shaxs rivojlanishining asosiy manbai deb hisoblagan. Inson ota-onasidan tayyor birlamchi g'oyalarni - "arxetiplarni" meros qilib oladi. Ba'zi arxetiplar umuminsoniy, xudo, ezgulik va yomonlik g'oyalari kabi, barcha xalqlarga xosdir. Ammo madaniy va individual o'ziga xos arxetiplar mavjud. Jung arxetiplar tushlarda, xayollarda aks etadi va ko'pincha san'at, adabiyot, me'morchilik va dinda ishlatiladigan ramz sifatida topiladi, deb taklif qildi. Har bir inson hayotining mazmuni tug'ma arxetiplarni konkret mazmun bilan to'ldirishdir.

Jungning fikricha, shaxs hayot davomida shakllanadi. Shaxsning tuzilishida ongsiz ustunlik qiladi, uning asosiy qismini "kollektiv ongsizlik" - barcha tug'ma arxetiplarning yig'indisi tashkil etadi. Shaxsning iroda erkinligi cheklangan. Insonning xatti-harakati aslida uning tug'ma arxetiplariga yoki kollektiv ongsizligiga bo'ysunadi. Insonning ichki dunyosi, bu nazariya doirasida, butunlay sub'ektivdir. Inson o'z dunyosini faqat orzulari, madaniyat va san'at timsollariga bo'lgan munosabati orqali ochishga qodir. Shaxsning haqiqiy mazmuni tashqi kuzatuvchidan yashiringan.

Xulosa

Yuqoridagilarni umumlashtirib, biz quyidagi asosiy fikrlarni ta'kidlaymiz.

Ilmiy adabiyotlarda mavjud bo'lgan shaxsiyat ta'riflarining har biri eksperimental tadqiqotlar va nazariy asoslar bilan qo'llab-quvvatlanadi. Mahalliy psixologiyada shaxs muammosiga tizimli yondoshuv tizimli yondashuv tushunchasi bilan almashtiriladi; bu 1970-yillarning oxirlarida sodir bo'ldi.

Shaxsning shakllanishi va rivojlanishini o'rganar ekan, maishiy psixologiya shaxsiyat - bu shaxsning ijtimoiy sifati bo'lib, unda inson insoniyat jamiyatining a'zosi sifatida namoyon bo'lishidan kelib chiqadi. Jamiyatdan tashqarida shaxsning bunday sifati mavjud emas, shuning uchun "individ-jamiyat" munosabatlarini tahlil qilishdan tashqarida uni tushunish mumkin emas. Shaxsning shaxsiy xususiyatlarining ob'ektiv asosini u yashaydigan va rivojlanadigan ijtimoiy munosabatlar tizimi tashkil etadi.

Ko'pgina ta'riflarda shaxs o'ziga xos faraziy tuzilma yoki tashkilot sifatida namoyon bo'ladi. Insonning xatti-harakati shaxs darajasida tashkil etilgan va birlashtirilgan. Ko'pgina ta'riflar odamlar o'rtasidagi individual farqlarning muhimligini ta'kidlaydi. Ko'pgina ta'riflarda, xatti-harakatlarning barqarorligi uchun "mas'ul" bo'lgan shaxs. Aynan u odamga vaqt va muhitda uzluksizlik hissini beradi.

Mahalliy va xorijiy psixologlarning umumlashtirilgan qarashlarini taqqoslash ular o'rtasida shaxsga nisbatan ma'lum bir o'xshashlikni aniqlaydi.

Shunday qilib, bu ishning maqsadiga erishiladi va vazifalar bajariladi.

Xulosa. **O'zbek oilalarida o'smirlarning egoizm muammosining ijobiy va salbiy psixologik xususiyatlarining** ijtimoiy-psixologik xususiyatlari mavzusi doirasida ijtimoiy-psixologik, diniy-falsafiy, sotsiologik ma'lumotlarni tahlil qilish asosida quyidagi xulosalarni shakllantirdik: Bugungi kunda raqobatbardosh kadrlar tayyorlash masalasiga katta e'tibor qaratilayotgani bejizga emas. Zero, raqobatbardosh kadrlar, yoshlar jamiyatni tayanchi hisoblanadi. Bu borada psixolog kadrlarning o'ri beqiyos. Chunki, sog'lom psixologik muhitni yaratish, jamiyatda psixologik salomatlikni ta'minlashda ularning o'ri katta. Shunday ekan, o'smirlarning altruistik xulq motivlarini emperik o'rganish dolzarb ahamiyatga ega. Shu boisdan oiladagi o'smir yoshidagi bolalarning egoistik xulq motivlarining ijtimoiy - psixologik xususiyatlarini o'rganish orqali uni rivojlantirishning amaliy imkoniyatlarini oshirish zarurati tug'ilmoqda.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. Kon I.S. O'smirlik psixologiyasi: (Shaxsni shakllantirish muammolari). Darslik Pedagogik talabalar uchun qo'llanma. Inst. – M.: Ta'lim, 1979. – 175 b.
2. Жумаев Р.З., Убайдуллаев У.А., Хўжанов Б.А. Конфликтология асослари (ўқув қўлланма). – Т.: Академия, 2000, –Б. 207.
3. Зазарова Ю.Б. О моделях психологической защиты на уровне межгруппового взаимодействия / Ю.Б. Зазарова // Вестн. Моск. ун-та.: Сер. 14. Психология. – 2001. – №3. – С. 11-17.